

№3

2023 | МАЙ

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
SCIENTIFIC BULLETIN

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, -3

**ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
АХБОРОТНОМАСИ**

I- , 3-

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2023

Бош муҳаррир:

Бахриддинов О. – юридик фанлар номзоди, доцент

Масъул муҳаррир:

Ахмедов Р. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Эгамбердиева А. – психология фанлари номзоди, доценти
Мирзабеков Ғ. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Гафуров У. – иқтисод фанлари доктори, профессор
Насиров Р. – тарих фанлари доктори, профессори
Фозилов У. – юридик фанлар номзоди, доцент
Пўлатова Д. – фалсафа фанлари номзоди, доцент
Якубов И. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Азизов У. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Матчанов А. – биология фанлари доктори, профессор
Зайтов А. – физика-математика фанлари доктори, профессор
Гафурова Д. – кимё фанлар доктори, доцент
Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
Марипова С. – геология-минерология фанлари номзоди
Каримова С. – фармацевтика фанлари номзоди, доцент
Матёқубова Т. – филология фанлари номзоди, доцент
Қодирова С. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Сатторов З. – техника фанлари номзоди, профессор
Шодманов М. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент
Сафарова Н. – география фанлари номзоди, доцент
Мустаев Б. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
Якубжонова Ш. – география фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур илмий-амалий ва таҳлилий-қийосий ахборотнома Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99893-114 47 41, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

YANGI O'ZBEKISTON: TARAQQIYOTNING ILMIY ASOSLARI

НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН: НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ

THE NEW UZBEKISTAN: THE SCIENTIFIC BASIS FOR DEVELOPMENT

Психология фанлари

SHAVKATOVA Shaxnoza Po'lot qizi

Buxoro davlat universiteti

amaliy psixologiya ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7982662>

ICHKI ISHLAR SOHASIDA PSIXOLOGLAR GURUHINING ASOSIY VAZIFALARI

ANNOTATSIYA

Psixologik xizmat jarayonida ichki ishlar xodimi o'zini tuta bilishi, boshqa shaxslarni ham qo'llab-quvvatlashi, o'z faoliyatini amalga oshirishda aholi yordamidan unumli foydalanishi, ularda o'ziga nisbatan ishonch tuyg'usini uyg'otishi zarur hisoblanadi. Masalan, hodim profilaktika inspektori bo'lsa ko'proq tashkilotchilik qilishi, kimga, qachon, qanday yordam berishni bilishi kerak. Bu jarayonda ish vaqti, kuni, soatini samarali tashkil etish, reviziya, ekspertiza, ko'zdan kechirish va tintuv ishlarini tashkil eta olish, biron jinoyat ishi yuzasidan to'plangan hamkor guruhlar ishini uyushtirishda faol bo'lish talab etiladi.

Kalit so'zlar: profilaktika, reviziya, ekspertiza, tintuv, suitsid, individual, operativ qidiruv, reabilitatsiya, emotsional zo'riqish, psixodiagnostika.

Xodimlar o'rtasida xizmat intizomi va qonunchilikni buzish, o'z joniga qasd qilish (suitsid) holatlari, hizmat faoliyati davomida yuzaga keladigan turli qiyinchiliklar va yo'l qo'yiladigan intizom buzilishi sabablarini o'rganish va ularning oldini olish borasida rahbariyatga takliflar kiritadi;

1) psixologlar hududiyliigi bo'yicha joylardagi SHTBIX tarbiyaviy ishlar bo'yicha o'rinbosari raisligida, har chorak yakunida psixologiya yo'nalishi bo'yicha bajarilgan ishlar yuzasidan o'tkaziladigan yig'ilishlarda qatnashadilar va hisobot beradilar.

2) ichki ishlar organlariga had IIV o'quv ta'lim muassasalariga kirish istagini bildirgan xodim va nomzodlarni o'rganadi va tegishli xulosalar beradi.

Ijtimoiy-psixologik faoliyatni tashkil qilish va o'tkazish sohasida quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

1) xodimlar bilan ijtimoiy-psixologik tadqiqotni amalga oshirish, xizmat jamoalarida psixologik muhitni o'rganish, uni yaxshilash borasida tavsiyalarni ishlab chiqish shuningdek, nizoli vaziyatlarni oldini olish va hal qilish;

2) xodimlarning individual - psixologik xususiyatlari hamda tezkor xizmatni samarali bajarishda psixologik mosligini hisobga olgan holda xizmat jamoalarini shakllantirish yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqish;

3) rahbar lavozimlariga zahirani shakllantirish faoliyatida ishtirok etish, xodimlarni yuqori lavozimga o'tkazishda psixodiagnostik ishlarni tashkil etish va kadrlar bilan ishlash bo'limiga tavsiyanomalar berish;

4) shaxsiy tarkib bilan ishlash samaradorligini oshirish masalalari bo'yicha kadrlar bo'limi rahbarlari va xodimlariga psixologik maslahat berishni tashkil qilish.

Kasbiy-psixologik tayyorgarlikni amalga oshirish sohasida quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

1) xodimlar bilan kasbiy tayyorgarlik tizimida tezkor-xizmat vazifalarini bajarishda chidamlilik va bardoshlilik va boshqa irodaviy sifatlarni shakllantirish bo'yicha psixologik mavzularda suhbat va mashg'ulotlar o'tkazadi;

2) ichki ishlar organlari xodimlariga operativ qidiruv faoliyatining psixologik jihatlari bo'yicha maslahatlar berish, muzokara o'tkazish strategiyasini ishlab chiqishda ishtirok etish, terroristik harakatni amalga oshirish va odamlarni garovga olish, sodir etilishi xavfi bo'lgan holatlarda muzokaralar o'tkazilishini psixologik ta'minlash, jinoyatlar sodir etishda metod va usullardan foydalanish, qo'llash va o'tkazish tartibi SHTBIX tomonidan yuborilgan ko'rsatmalar bilan belgilanadi.

3) Ichki ishlar organlari rahbar xodimlari va kadrlar bo'limi uchun xodimlar bilan ishlashda ijtimoiy-psixologik, shaxsiy-tarbiyaviy va rehabilitatsiya mazmundagi tavsiyalarni ishlab chiqadi;

4) maxsus malakaga va mutaxassislik darajasiga ega psixologlarga operativ qidiruv bo'linmalari xodimlarining operativ qidiruv xizmatining psixologik jihatlari bo'yicha faoliyatini muvofiklashtirish yuzasidan maslahatlar beradi.

Yo'l harakati xavfsizligi xizmati (bundan buyon matnda YHXX deb yuritiladi). va Patrul-post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi (bundan buyon matnda PPXvaJTSB deb yuritiladi) psixologlarining qo'shimcha vazifalari:

a) psixologlar yuqoridagi umumiy vazifalardan tashqari, xodimlarning o'ziga birlashtirilgan hududini yaxshi o'rganish uchun kasbiy kuzatuvchanlik xususiyatini oshirish, o'z hatti-xarakatlari uchun yuqori darajadagi mas'uliyat hissini, arziyas tuyulgan narsalarni ham nazardan qochirilmalik kabi shaxsiy hislatlarni, hududdagi jinoiy harakatlarga moyilligi mavjud fuqarolar bilan munosabatga kirishishda nutq va ohangdagi o'zgarishlarga, diqqat barqarorligini va uning teng taqsimlash hislatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratish.

Qo'riqlash xizmati psixologlarining qo'shimcha vazifalari:

a) xodimlarning kuzatuvchanlik va diqqat xususiyatlarining yaxshi shakllanganligi, mayda tafsilotlarga e'tiborlilik, sabr-qanoat, mas'uliyat hissini yuqoriligi, kommunikativ xususiyatlar, kuchli xotira (odamlarning qiyofasi, tashqi ko'rinishi, hatti-harakatlarini oson eslab qolish, ko'rish va harakat xotiralarining yaxshi shakllantirish) kabi xususiyatlarni rivojlantirish hisoblanadi.

Jazoni ijro etish muassasalari psixologlarining qo'shimcha vazifalari:

a) JIEM shaxsiy tarkib bilan ishlash psixologlari xizmat jarayoni joylardagi psixologlardan farq qiladi. Bular xodimlarning kuchli iroda, qat'iylik, matonat, sabr-qanoat, insonparvarlik, kirishimlilik, mahbuslarning ruhiyatini chuqur his qila olish, hamdardlik, odillik, rivojlangan xotira, kasbiy kuzatuvchanlik xususiyatlarini rivojlantirish asosiy vazifalardan biri.

Yong'in xavfsizligi xizmati psixologlarining qo'shimcha vazifalari:

YOXX xodimlarining faoliyati muayyan qaltis vaziyatlar, yong'in qarshi kurashishda hodim har doim oldingi qatorda bo'lishi, emotsional zo'riqish kabi og'ir sharoitlar bilan bevosita bogliq psixolog xodimlarning xushyorlik, gumon qilinayotgan shaxslarning psixologik tasvirini tuzishda, turli psixologik ekspertizalarni amalga oshirishda ishtirok etadi;

Ichki ishlar organlari xodimlari o'z kasb vazifalarini bajarishlari jarayonida muayyan shart-sharoitlarda, qiyin vaziyatlarda ishda ayrim kamchilik va nuqsonlarga yo'l qo'yishlari ham ehtimoldan holi emas. Kasbiy faoliyatda bunday holatlarning yuzaga kelishi ichki ishlar organlari xodimlarining turli shaxslar bilan bevosita va bilvosita muloqot jarayonidagi individual psixologik xususiyatlariga bog'liq bo'lib, bu ularda muayyan malaka va ko'nikmalarning hali yetarli darajada shakllanmaganligi bilan tushuntiriladi. Shu bois bugungi kunda ichki ishlar organlarining har qanday xodimi jamoat xavfsizligi va farovonligini ta'minlashda psixologik jihatdan yetuk va jismoniy tayyor bo'lishi davr taqozosidir.

IQTIBOSLAR/ЧОСКИ/REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent, O‘zbekiston nashriyoti, 2017 .
2. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahdil, qatiy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Toshkent, O‘zbekiston nashriyoti, 2017.
3. Буякас Т.М. Становление стойкого интереса к профессиональной деятельности. М, 2010.
4. Григорович Л. А. Введение в профессию “психолог”. М, 2004.
5. Карандашев В.Н. Психология: Введение в профессию. М, 2009.
6. Ковалева А.И. Носкова О.Г. Моя профессия психолог. МГУ, 2007

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

Ї-ЖИЛД, 3-СОҢ

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-Ї, НОМЕР-3

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES
VOLUME-Ї, ISSUE-3

“Замонавий тадқиқотлар ахборотномаси” электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99893-114 47 41

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz

